

乌兹别克斯坦本土中文教师培训探析 ——以塔什干孔院为例

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162056>

王莉园
塔什干孔子学院
乌兹别克斯坦

摘要本土师资建设有利于解决中文师资短缺、流动性强，有助于中文教育国别化长远发展。本文以塔什干孔院本土中文教师为研究对象，总结收集本土中文教师培训类型，分析本土中文教师培训困境，从本土中文教师的需求出发，依据《国际中文教师专业能力标准》探析塔什干孔院本土中文教师培训，通过优化培训课程设置，增长教师技能与教学方法，评估培训运用等方式优化本土教师培训。

关键词：本土教师;培训;塔什干孔院乌兹别克斯坦作为“一带一路”沿线国家，自中乌建交 30 年多年来，两国关系紧密发展，2024 年建立新时代全天候全面战略伙伴关系，截至 2024 年 1 月，乌兹别克斯坦中国企业总数达到 2432 家，乌兹别克斯坦学习汉语的人越来越多，中文教师的需求量越来越大，仅依赖公派教师，汉语教师志愿者，本土教师以及华人华侨是远远不够的，国内输入教师流动性强。本土教师数量少，中文知识薄弱，导致中文教学质量不高，本土教师培训势在必行。本文以塔什干孔子学院本土中文教师为研究对象，探析本土教师培训的发展路径。一塔什干孔院本土中文教师培训类型

（一）讲座培训

通过邀请国内外优秀的专家学者，为本土中文教师进行汉语教学，文化，中文交流以及科学研讨的培训。该培训由语合中心组织，国内汉语专家专题讲座组成，内容覆盖汉语教学、中国文化研究、中乌交流、孔子学院发展与汉语桥比赛、HSK 考试等多个方面。在培训过程中，针对教学、语言、文化、社会发展等大家广泛关注的问题，专家与本土中文教师进行沟通交流与讨论。会议交流的培训方式让学员们能够克服现实因素参加培训，通过线上线下灵活形式，覆盖面广，培训内容丰富。

（二）汉语进修项目培训

本土中文教师暑期参加国内本土中文教师培训项目。例如：2022 年“汉教英雄会国际中文教学技能”全国交流活动，由全国汉语国际教育专业学位研究生教育指导委员会、中外语言交流合作中心主办，会议以线上培训的方式展开。此类会议每年会有一个主题，举办时间为两天。

2023 年中国商务部援外培训项目“一带一路”国家本土中文教师研修班，该项目是由乌兹别克斯坦国家未来项目署与中华人民共和国商务部倡议并组织的跨文化对话培训课程；

兰州大学中国对外汉语教学中心举办培训项目。培训时长 168 小时，本土教师获国际标准的高级培训证书；本土中文教师还参加了“发展中国家汉语研修班”等各种汉语进修项目。

暑期培训能够使本土教师脱产学习，不受工作家庭等外在因素的影响，本土教师去中国完全进入语言环境中学习，有利于教师全面发展，能够对中国文化及国情有更深入的理解，并培养一批语言功底扎实的领雁老师。

（三）中国政府奖学金和国际中文教师奖学金。

中国政府奖学金旨在资助热爱中国语言文化的学生和教师，其包含范围广泛，学生可申请学习除中文之外的其他专业，如财经、法律、航空航天等。国际中文奖学金，助力国际中文教育人才的成长，主要分为两类，第一类为中文师资类培养项目，包括国际中文教育专业博士研究生、国际中文教师硕士研究生、国际中文教育专业本科生、一学年研修生、一学期研修生以及四周研修生；第二类为联合培养项目，与国内部分大学以及专业联合培养，旨在聚焦培养合格的海外中文教师，满足国际社会对日益增长的中文教育类人才的需求，促进中文教育的发展，助力国际中文教育人才的成长。

中国政府奖学金和国际中文教师奖学金保障了教师来华学习的生活及经济，为本土教师完全脱产学习提供了机会，使他们进入语言环境中，从语言基础知识到中国文化国情都得到了深刻的体会和了解。其中中国武术、太极、中医、历史文化等培训方向，让本土教师有针对性的选择，极大的深化了本土中文教师的继续发展与教育。

（四）塔什干孔院培训首先，孔院联合各单位进行本土中文教师培训，如：2021 年 11 月 1 日，中国驻乌兹别克斯坦大使馆、孔子学院共同举办 Classin 平台汉语教师资质提升项目。其次，塔什干孔院每年都会举办“汉学家研讨会”，为致力于汉学研究的学者教师提供交流合作的平台。如 2023 年举办“乌兹别克斯坦-中国：历史、文化、科学和经济关系的发展”

国际学术会议。通过会议的举办，使本土中文教师了解中文教学的前沿研究动态，开拓了教师们的职业发展前景。

最后，塔什干孔院对本土教师进行 HSK 考试培训。

HSK 考试培训分为针对本土中文教师汉语水平考试以及主监考资格认证考试。汉语水平考试培训针对汉语基础薄弱且想要参加 HSK 考试的本土中文教师，培训教师以孔院中方教师为主，以《HSK 标准教程》为培训教材，一周一次，一节课两小时，旨在提高教师的中文基础知识，帮助本土中文教师申请奖学金，为进一步发展^{展与成长}奠定基础。汉语水平主监考资格认证考试是针对考试监考人员的培训，旨在让本土教师了解考试规则，明白考试流程，做好继续教育工作。

二塔什干孔院本土中文教师培训困境

（一）本土中文教师语言基础知识与现实因素影响

聚焦乌兹别克斯坦中文教师，普遍存在汉语基础语言知识薄弱，口语退化，汉语水平参差不齐的特点。

首先，乌兹别克斯坦语言丰富，有乌兹别克语、俄语。中文与俄语及乌兹别克斯坦语之间有巨大的差异，俄语字母的发音会引起中文学习的语音偏误，如，中文 e 与俄语字母 e 的发音完全不同，母语负迁移会影响本土中文教师的语音提升；俄语没有声调，教师在学习过程中需要区分声调，长时间处于母语环境中，本土教师的语调也会变得不标准，本土中文教师的学习周期长，学习挑战大。

其次，本土教师中文语言环境少，他们在中国留学后，离开中文学习语境后，回乌兹别克斯坦发展，缺乏使用中文的环境，汉语水平急速退化，无论听说能力还是读写能力都在一定程度上有所下降。

最后，乌兹别克斯坦中文并未纳入国民教育体系，在孔院教学的本土中文教师多为兼职教师，教学压力不大。并且培训时间短，孔院的培训主要是以会议为主，一般以 5-6 个月为一期，每周一次两小时，培训时间短，无法满足本土教师成长需求。

（二）培训方法单一

根据《国际汉语教师标准》，国际中文教师教学方法能力包括汉语教学法、测试与评估、汉语教学课堂、大纲、教材及辅助材料，以及现代教育技术与运用。

首先，适应本土的汉语教学大纲，教材以及辅助资料不丰富。

塔什干孔院现阶段主要使用《新实用汉语》俄语版以及《HSK 标准教程》两类教材，《新实用汉语》教材，本土教师使用较多，其因具有俄语版翻译，方便本土教师理解使用，备受欢迎，但由于内容充实丰富，本土中文教师驾驭课本的能力有限，教师如何进行课时分配和教学设计，拼音教学和词汇课文教学要如何教学、初级学生需要达到什么水平，哪些汉字是会写汉字，哪些汉字是会读汉字等，都需要进行研讨，切实解决本土中文教师教学中的困境。由于孔院课程设置主要面向 HSK 考试，中文教材以《HSK 标准教程》为主，《新实用汉语》课本为辅。中文教材适用于哪类教学对象未界定，基本一套教材适用所有学生。如《新实用汉语》教材较适合成年人使用，儿童更适用于其他教材。《HSK 标准教程》更适用于用于考级的学生，对于对汉语感兴趣，或者在中国公司工作的学生并不适用等。由于孔子学院大部分的学生都是为了考过汉语水平等级考试，所以只有初级班教师会对教材进行选择，从二级开始，

所有教师都使用《HSK 标准教程》。

其次，现代教育技术应用培训困境。本土中文教师鲜少使用现代多媒体上课。主要体现在电子教学资源少，教师制作教学资料花费时间长，教学方法多使用翻译法等。

(三)本土中文教师受教学理念差异的影响

本土教师注重汉语词汇的教学，对汉语语音和汉语语法教学，以及词汇的使用教学较少，要求学生书写生词，记住生词就可以了，忽视了语音和语用的学习。而语音的教学应该贯穿整个语言学习的始终，初级阶段学生的语音学习不标准，会直接影响到学生后面语音语调，甚至语意的表达，形成学生之间可以听懂自己的中文，而中国人却听不懂他们的语言。再加上，教师上课没有反思环节，孔院也没有具体的评价量

估体系，所以导致教师不怎么反思教学，教学形式单一，教师和学生上课以俄语翻译为主，创设语言环境较少，导致学生学习的中文是“哑巴中文”，因为组织课堂与教学语言大部分是俄语或者鸟语，导致教师缺少中文环境，语言能力退化迅速。

三塔什干孔院本土教师培训建议

要提高乌兹别克斯坦汉语教学质量，培养更多流利说中文的人才，必须要有一批高质量的教师队伍。笔者试图从本土教师培训项目入手，探析本土教师培训的路径与方法。

(一) 依据《国际中文教师专业能力标准》优化本土培训课程

在塔什干孔院教学的 6 位本土教师中，有两位教师在中国读博，汉语水平分别达到 HSK6 和 HSK5，一位老师在中国学习过一年，另外一位在中国本科毕业，都通过了 HSK5，还有两位位老师分别通过 HSK4。HSK 考试通过率可以考察本土教师的中文知识水平，进行分层分类培训。但笔者了解到，本土中文教师的 HSK 考试成绩基本已经过期很久，中文知识也退化不少，所以培训前，对本土中文教师进行知识考核，可以更好的了解本土中文教师现阶段的语言能力，有针对性的对语音基础知识，汉语拼音方案，语音教学，声调，声韵母发音，词汇教学，语法教学分层学习培训。本土中文教师的教学法主要以翻译法为主，大学本科阶段主要针对语言的学习，并没有对教学技能的学习。所以建议开设教学技能课程的学习；如开设中文教学法，信息技术课，针对课件的制作、智慧教室的使用、网络资源的获取进行学习，培训中文课堂管理，活动组织等能力。课堂讲练技巧、中文和拼音电脑输入法、中文试题、试卷编排、中文教案写作、学习视频编辑等内容,以提高其教学节能。

（二）研发适应本土中文教师的培训方法和模式。

在对孔院教师的访谈过程中，教师们一致认为线上培训对他们的影响不大。因为没有办法专心致志的进行培训，培训同时还会做其他事情。他们更倾向于线下培训，可以完全沉浸在中文环境中脱产学习。对于语言知识的学习，他们希望可以根据自己的水平深化学习，有些教师参加北京语言大学的四周培训，从语音语调到词汇语法，让他们获益颇丰；另一方面，本土教师们认为以会议、听报告的形式进行培训，虽然设有互动讨论，但是因为自己的性格内向或者害怕中文说不明白等因素，收获较小，反之，直接参与的小班教学，深度体验中国文化，如做毛笔、簪花、画国画、太极、爬长城等让他们觉得更有意思。

本土中文教师的需求，更印证了从“做中学”的学习理念，通过设置丰富的课程，在培训中合理设置文化体验活动，使本土教师真正体验感受中国文化，理解中国文化，找到自己感兴趣的中国文化知识，从做中学，从兴趣入手，促进语言文化的认同与分享。我们建议从培训需求入手，确立培训目标，语言类课程可设置汉语综合课，汉语口语课，汉语听力课以及书写与阅读课。中国文化类可以将专题讲座与文化实践类课程穿插进行。开展中国国情专题讲座、中国历史文化专题讲座、中国文化课堂教学以及中乌文化比较与跨文化沟通课堂教学。这四个部分分别从不同的角度来帮助学员学习和了解中国和中国文化。

文化实践类课程——中华才艺课主要学习太极拳、中国书法、中国画、茶艺、剪纸等。每日有固定的课程安排，并且有专门的文化才艺老师上课。

(三)培训本土中文教师专业实践与发展

专业实践与发展指从课堂教学计划、教学资源与利用、课堂组织与管理以及学习评估与发展发面进行培训。

通过教学展示，如展示完整的教学流程，从导入、讲授、练习、布置作业、总结开始，进行自我评价，教师之间讨论，反思教学评价。

强调实践与反思，开展两两组队听课反思活动，对培训中的内容是否运用到课堂实践中，应该通过听课与评价进行。观摩他人的课堂，教师之间进行讨论，反思，巩固教学方法，提高自身素质开展汉语试讲实践课促进本土中文教师将培训内容真正运用到了教学当中，从备课、试讲、评课。学习 ppt 制作等，内化培训内容。

本土教师培训建设是一个长期的过程，需要更多的国内外专家学者的共同努力，无论是课程的设置，还是本土教师的教学技能与理念，都需要一批了解本土教育情况，高水准的专家学者扎根深耕。只有立足于本土教师的实际需求，融入当地的师资体系，整合各方资源，才能使本土教师培训结出丰硕成果。

参考文献

- [1]黄伯荣、廖序东.现代汉语[M].北京:高等教育出版社,2007.
- [2]刘珣.对外汉语教育学引论[M].北京:北京语言大学出版社,2000.
- [3]陈申.多元文化环境中国际汉语教师培养研究[M].北京:北京语言大学出版社,2015.
- [4]世界汉语教学学会.国际中文教师专业能力标准[M].北京:北京大学出版社,2022
- [5]宛新政.孔子学院与海外汉语师资的本土化建设[J].云南师范大学学报,2009(7).
- [6]李嘉裕.海外华文教师培训问题研究[J].世界汉语教学,2008(2).
- [7]丁安琪.课堂观察与语言教师专业发展[J].外语界,2014(6).
- [8]靳卫卫、郑天刚.本土汉语教师培训与发展[J].海外华文教育,2013(2).

王莉园

(塔什干孔子学院乌兹别克斯坦)